

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОГО ПОПУЛИЗМА И ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ

Погорельский Александр Валерьевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: pogorelsky@mail.ru

Аннотация

В современном Европейском союзе можно констатировать подъём правых популистских партий, которые в последние годы начали добиваться значительных электоральных успехов. В некоторых из стран Европейского союза правые популисты и евроскептики заняли места в национальных парламентах и даже вошли в правительства. К данному типу относятся такие партии как Альтернатива для Германии (ФРГ), Лига Севера (Италия), Национальное движение (Франция). Испания долгое время была исключением из этого тренда. Тем не менее, в 2019 году молодая ультраправая партия VOX (Голос) на выборах в Конгресс депутатов набрала 15.1% голосов и получила 52 места. На данный момент ультраправая партия Vox является третьей по уровню поддержки избирателей партией в Испании, имеющей представительство в большинстве парламентов автономных сообществ и в Конгрессе депутатов. Однако, как показали досрочные парламентские выборы в Испании в 2023 году, несмотря на то, что интерес избирателей в Испании смещается в сторону правого политического спектра, при отсутствии чёткой предвыборной программы с набором конкретных мер, партии Vox становится все сложнее удерживать общественное внимание и добиваться новых электоральных успехов.

Ключевые слова: партии, популизм, евроскептицизм, программа, успехи, конгресс.

I. ВВЕДЕНИЕ

В современном Европейском союзе можно констатировать подъём правых популистских партий, которые в последние годы начали добиваться значительных электоральных успехов. Применительно к странам Западной Европы понятие «правый популизм» часто используется для характеристики идеологии и практики политических партий, разделяющих негативное отношение к иммиграции, исповедующих идеи исламофобии и евроскептицизма. Данные партии выступают против концепции мультикультурализма и в их политических программах нередко можно встретить ксенофобские идеи.

В некоторых из стран Европейского союза правые популисты и евроскептики заняли места в национальных парламентах и даже вошли в правительства. К данному типу относятся такие партии как Альтернатива для Германии (ФРГ), Лига Севера (Италия), Национальное движение (Франция).

Испания долгое время была исключением из этого тренда. Тем не менее, в 2018 году молодая ультраправая партия VOX(Голос) получила 11.1% голосов на выборах в Андалусии и заняла 12 из 109 мест в региональном парламенте. Подобный результат партия повторила и в 2019 году, когда проходили выборы в 12 из 17 автономных сообществ. В семи из них Vox смогла получить представительство в региональных парламентах. На данный момент ультраправая партия Vox является третьей по численности партией в Конгрессе Депутатов Испании.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Партия VOX была основана в 2013 году и представляет собой отколовшееся крыло Испанской народной партии. Перешедших в VOX политиков объединяли их более консервативные взгляды. Они обвиняли Народную партию и её лидера Мариано Рахоя в слишком умеренной позиции в вопросах, касавшихся защиты традиционных ценностей, национального единства и экономической свободы.

Руководство партии VOX избегает называть себя крайними правыми, предпочитая определять себя национально-правоцентристской партией. В своём первом манифесте партия заявляла, что их главные цели – это добиться эффективной работы государственного аппарата, объединить нацию, улучшить качество её институтов, ускорить экономический рост страны для улучшения благосостояния её граждан, а также гарантировать прозрачность и честность государственных структур и служащих[1].

Лидером партии является Сантьяго Абаскаль, родившийся в 1976 году в Бильбао (Страна Басков) и получивший социологическое образование. Он начинал свою политическую карьеру в Народной партии (Partido popular или PP), а также занимал различные государственные должности в стране Басков.

Сантьяго Абаскаль не относит себя к крайним правым и резко негативно относится к заявлениям о том, что его риторика является ксенофобской. Тем не менее, лидер партии VOX поддерживает повестку других европейских правых, разделяя их опасения по поводу угрозы, которую представляет собой нелегальная миграция и поддерживает идею отстаивания национального суверенитета Испании перед лицом распоряжений, исходящих из Брюсселя, считая, что испанское правительство и парламент должны определять политику страны, а не чиновники из Евросоюза.

Идеи Сантьяго Абаскаля находят поддержку среди таких представителей правого крыла европейских партий как Маттео Сальвини и Мари Ле Пен, которая высказала в твиттере поддержку партии «Голос» и поздравила с победой на выборах в Андалусии в 2018 году: «Сердечно поздравляю моего друга из VOX, который сегодня достиг значительной победы для столь молодой и динамичной партии»[2].

На своём официальном сайте VOX позиционирует себя как «голос живой Испании», партия, которая была создана для того, чтобы поставить государственные структуры на службу государству, а не наоборот. Также она подчёркивает, что является голосом здравого смысла и озвучивает мысли миллионов испанцев. Сторонники VOX называют себя единственными, кто борется с «удушающей политкорректностью». По их мнению, они не говорят испанцам, как себя вести и чувствовать, вместо этого они борются за то, чтобы СМИ и другие партии прекратили навязывать испанцам своё мнение.

Программа партии VOX состоит из двадцати разделов:

Равенство испанцев.

Единство Испании.

Работа и прожиточный минимум.

Свободное образование.
Доступное жильё.
Национальная промышленность.
Здравоохранение.
Социальная защита испанцев.
Налогообложение для процветания страны.
Оборона и безопасность.
Иммиграция и национальная идентичность.
«Зелёная Испания».
Реиндустриализация и энергетический суверенитет.
Деполитизация системы правосудия.
Европейский союз.
Иберосфера.
Сельская Испания.
Свобода слова.
Перспектива для семей.
Человеческое достоинство.
Кратко остановимся на основных пунктах программы партии:

Равенство между испанцами. В данном пункте хоть и уделяется внимание равенству между полами, которое предполагается обеспечить при помощи избавления от таких дискриминирующих инструментов как гендерные квоты, но гораздо больший акцент делается на характеристике системы автономных сообществ. По мнению партии от неё больше бед, чем пользы: административный хаос, наличие у одних регионов расширенных автономных прав по сравнению с другими, неравное развитие экономики страны и т.д. Партия предлагает избавиться от внутренних границ, тем самым укрепляя связи между испанцами. По большей части, предлагаемые ими меры для решения этой проблемы, сводятся к передаче функций автономных сообществ государству и ликвидация особых автономий у таких регионов как Страна Басков, Каталония, Наварра, Галисия и Андалусия.

Единство Испании. VOX осуждают идею глобализации и развития «многоуровневой Испании», которая становится всё более федеративной, в то время как партия выступает за сохранение унитарного государства. Здесь ярко прослеживается идея национализма и суверенного евроскептицизма из-за сильного акцента на национальный суверенитет, который они называют одной из главных ценностей испанской нации и что он должен находиться только в их руках, что предполагает нежелание передачи некоторых полномочий таким наднациональным институтам как ЕС. Для решения данного вопроса партия предлагает шесть мер: вновь призывает забрать у сообществ автономии, но при этом не у всех, а у тех, которые «используют ресурсы и инструменты регионального самоуправления для нарушения единства Испании»; запретить деятельность партий и неправительственных организаций, подрывающих единство страны и в качестве предварительного шага для этого – запретить выделение таким партиям государственных субсидий; обеспечить защищённость государственных символов, введя наказание за их оскорбление; защищать национальную идентичность, уделяя особое внимание истории и героям страны; борьба с теневой экономикой (незаконный оборот наркотиков, контрабанда, отмывание денег и т.п.); отменить закон об «исторической памяти» и «демократической памяти», принятых после падения режима Франко.

Работа и прожиточный минимум. По мнению партии, политика ИСРП привела к увеличению уровня безработицы и потере рабочих мест. В 2022 году уровень безработицы в стране составил 13.64%[3], а уровень экономической активности – 58.5%[4]. Также партия выступает против политики открытых дверей. Они продвигают защиту работников, социальную мобильность и личное профессиональное развитие внутри страны. VOX предлагает ослабить регулирование малого и среднего бизнеса и повысить зарплаты, сократить расходы на содержание государственного аппарата и направить освободившиеся фонды на повышение пенсий и т.д.

Образование. Как и многие националисты, VOX выступает за продвижение национального языка, который формирует и определяет идентичность страны, из-за чего они хотят защитить его от таких притеснений, как исключение из школьной программы в некоторых регионах страны. Вновь центральной является тема возвращение компетенций в данной сфере государству, т.к. на данный момент каждая автономная область имеет право строить свою образовательную программу.

Доступность жилья. По мнению VOX, собственное жильё в Испании стало роскошью, что является неприемлемым, т.к. это одно из основных прав, данное всем испанцам. Ситуация усугубляется высокими налогами, нехваткой предложения на рынке, а из-за этого ростом цен, отсутствием социального жилья и т.д., в связи с чем партия предлагает снизить налоги, смягчить законы о защите окружающей среды и культурного наследия т.к., по их мнению, они искусственно создают нехватку места под застройку жилья. Также важным пунктом является строительство социального жилья.

Национальная промышленность. В данном пункте VOX подчёркивает, что промышленность находится в глубоком кризисе, который связан со множеством комплексных факторов. Сюда входит и слабость экономической политики, и климатические законы, и в целом идеи и проекты, которые продвигают элиты, поддерживающие глобализацию. Другой проблемой глобализации является то, что свободное движение товаров приводит к разорению малого бизнеса и фермерский хозяйств, что ещё сильнее обостряет проблему с нехваткой рабочих мест и высоким уровнем безработицы. В их видении, отражающем евроскептические идеи, Испании следует дистанцироваться от любых международных договоров в сфере экологии, которые делают производство ещё более дорогим и отталкивают малый бизнес. Также они во многом поддерживают политику протекционизма местного производителя, который страдает от ТНК, уклоняющихся от налогов. Так, Испанское отделение Netflix за 2021 год заплатили 47 миллионов налогов, хотя по подсчётам испанского правительства, учитывая оборот компании, сумма налоговых взносов должна была начинаться от 300 миллионов евро[5].

Здравоохранение. Важность данного пункта в особенности возросла после того, как Испания столкнулась с пандемией COVID-19, которая обозначила ряд проблем в системе здравоохранения страны. Партия вновь уверяет, что основой данной проблемы является разделение страны на 17 автономных областей, у каждой из которых есть полномочия в сфере здравоохранения, от чего в кризисной ситуации оказалось невозможно быстро и эффективно реагировать на ситуацию. Для решения этого вопроса предлагается увеличить инвестиции в данный сектор, которые в 2019 году составили около 15% от всех госрасходов[6]

Также VOX предлагают убрать из системы общественного здравоохранения такие пункты как аборт, эвтаназию, смену пола и вместо этого включить в медицинскую страховку стоматологические услуги, а также создать национальный план по борьбе с заболеваниями как физического, так и психического характера. Также необходимо ввести централизованную систему закупок медицинского оборудования и лекарств для обеспечения прозрачности этого процесса.

Социальная защита. По мнению партии, социальной защитой на государственном уровне стали пренебрегать и стали уделять ей значительно меньше внимания и государственных расходов, т.к. они идут на поддержку навязанных Европейским союзом идей мультикультурализма, гендерного равенства, защиты окружающей среды и климата, которые превратились в новую религию. Всё это ослабляет национальную идентичность и разделяет испанцев по гендеру, истории, территории и т.п. Вместо этого партия считает необходимым повысить пенсии, выплаты на иждивенцев, увеличить инвестиции в образование за счёт урезания всех ненужных расходов, например, сократить количество дублирующих функции друг друга министерств.

Налогообложение для процветания страны. Здесь VOX видит проблему в финансовом неравенстве и, как и во многих других своих пунктах настаивают на снижении налоговой нагрузки на граждан страны. Также они считают важным упростить процедуры, документооборот и т.д. для обеспечения большей прозрачности. Упомянуто увеличение налоговых льгот для многодетных семей, необходимость убрать из бюджета расходы на региональные телеканалы, отменить налог на имущество, налог на наследство, снизить ставку НДС и т.д.

Оборона и безопасность. По мнению VOX, наднациональные институты с продвижением повестки «открытого государства» вредят стране, пытаясь избавиться от внешних границ. В Уставе партии сказано «страна нуждается в границах, как дом нуждается в дверях», поэтому партия настаивает на необходимости обеспечения страны эффективно работающими структурами обороны и правопорядка, для защиты своих граждан. Кроме типичной для суверенного евроскептицизма идеи о том, что отдавать полномочия, в данном случае, в плане обороны – неверный шаг, партия идёт дальше и предлагает разместить войска на Канарских островах, на границах Суэты и Мелильи, чтобы противостоять вторжению на их территории.

Иммиграция и национальная идентичность. По мнению представителей VOX, бесконтрольная миграция, в особенности нелегальная, приводит к размыванию национальной идентичности и размыванию суверенитета страны, кроме того, это ставит под удар концепцию социального государства. В качестве негативных примеров они приводят миграционную ситуацию во Франции, Великобритании и Бельгии. VOX выступает за то, что страна должна взять миграционную политику в свои руки, а не отдавать её Евросоюзу, борясь с нелегальной миграцией и создавая контролируемую миграционную ситуацию. Иммигранты должны прибывать легальным путём и должны адаптироваться. VOX призывает к немедленной депортации всех незаконно прибывших мигрантов, отменить государственную помощь нелегально прибывшим, депортировать иммигрантов прибывших легально, но нарушивших законы страны тем или иным способом, закрыть мечети и отдавать в миграционной политике предпочтение странам с общим языком, т.е. странам Латинской Америки.

«Зелёная Испания». В видении партии экологическая повестка является навязанной элитами, которые жители страны не выбирали. Предлагаемые данными элитами методы сохранения экологии члены партии считают недоказанными в своей эффективности и нацеленными в своей основе на заработок этими элитами денег, за счёт продвижения данной повестки. По мнению членов партии, политика в области охраны окружающей среды не должна ухудшать качество жизни граждан и увеличивать налоговую нагрузку на них за счёт «зелёных налогов».

Реиндустриализация и энергетический суверенитет. Партия считает, что основной проблемой того, почему промышленность Испании находится в плачевном состоянии, являются действия чиновников Европейского союза и жёсткое национальное и наднациональное регулирование, которое делает производство в стране нерентабельным и вынуждает компании проводить релокацию своих производств. Что касается энергетического суверенитета, то по мнению лидеров партии, его обеспечение представляет собой необходимое условие для реиндустриализации, потому что такие ресурсы как доступная энергия являются ключевыми. Под реиндустриализацией партия понимает облегчение налогового бремени и поддержку компаний, которые зарегистрированы и платят налоги в Испании.

Деполитизация системы правосудия. Суть данной проблемы VOX видят в том, что после введения в 1985 году Органического закона о судебной власти в Испании политические партии стали пытаться контролировать решения, принимаемые судом, что ухудшает прозрачность судебных институтов и повышает коррупцию.

Отношения с Европейским союзом. В отношении Европейского Союза, партия VOX занимает позицию среднюю между суверенным и утилитарным евроскептицизмом. VOX видит пользу в Союзе как инструменте, с помощью которого страна может добиваться своих целей более эффективно, но подчёркивает, что это союз независимых государств, исходя из чего необходимо уважать суверенитет каждой из них, ограничивая компетенции институтов ЕС и их влияние на национальную политику.

Они недовольны продвижением повестки глобализации в Европейском союзе, которая, по их мнению, пытается размыть культуру, историю, идентичность, традиции и другие особенности каждой из стран. Партия категорически выступает против заключения новых договоров между Великобританией, Испанией и Евросоюзом из-за неразрешённости вопроса с Гибралтаром.

Иберосфера. Под Иберосферой VOX понимает зону сотрудничества со странами, которые разделяют общую культуру, язык и традиции. Сюда входят страны Латинской Америки и Мексика. Они называют народы этих стран братскими нациями и хотят образовать с ними экономический и геополитический союз.

Сельская Испания. В программном документе партии отмечается, что сельский образ жизни, традиции и испанская деревня как таковая стигматизированы прогрессивными элитами. Отсутствие образовательных, медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры в сочетании с невозможностью найти в деревне заработок ведут к их вымиранию. Партия хочет оказать поддержку сельским поселениям т.к. считает их бастионом национальных культурных традиций.

Свобода слова. Угрозу свободе слова VOX видят в левых элитах, поддерживающих идею глобализации. Свобода слова в их видении пострадала из-за трёх факторов: власти, которую приобрели технологические гиганты, развития культуры отмены и «левого тоталитаризма».

Перспектива для семей. Партия делает особый уклон на необходимости поддержки молодых семей и материнства для устранения демографического кризиса, который, по их мнению, в других странах решается только при помощи бесконтрольной миграции. VOX считает, что семья должна быть центром государственной политики.

Человеческое достоинство. VOX обвиняет элиты в том, что они продвигают «культуру смерти», находящую своё отражение в таких практиках как эвтаназия и аборты. Согласно их видению, поддержка данных практик представляет собой унижение человеческого достоинства граждан Испании[7].

Кратко рассмотрев программу партии, можно сделать вывод, что VOX является типичным представителем правого популизма с элементами суверенного и утилитарного евроскептицизма. Программные положения, озвучиваемые партией, основаны на недовольстве испанцев такими сферами жизни как экономика, здравоохранение, образование и т.д., но при этом то, что партия принадлежит к ультраправому крылу, снижает возможность превращения ее в ведущую политическую силу страны.

Что касается электоральных результатов партии VOX, то на данный момент она является третьей по популярности партией в стране.

В 2019 году на выборах в Конгресс депутатов партия VOX набрала 15.1% голосов и получила 52 места, вместо прогнозируемых 10% и 24 мест [8].

В марте 2022 года партией VOX было сформировано коалиционное правительство вместе с Народной партией в регионе Кастилья-и-Леон. Это стало первым прецедентом попадания партии в региональное правительство. До этого предполагалось, что все места займёт Народная партия (PP), но ей не удалось достигнуть абсолютного большинства голосов на региональных выборах и поэтому пришлось согласиться на коалицию с VOX и разделить места в правительстве. Данное решение Народной партии было воспринято резко негативно. Журналист газеты El País Фернандо Перес заявил, что факт того, что партия, поддерживающая Владимира Путина и являющаяся ксенофобской, вошла в правительство является позором для страны[9]. В 2022 году прошли выборы в региональный парламент Андалусии, где VOX вновь оказались на третьем месте, получив 13,46% голосов и 14 мест из 109, что на 2 места больше чем в 2018. Четыре года назад они были 5 по популярности партией в регионе. Выиграла на данных выборах центристская правая Испанская народная партия, получившая 43,13% голосов и 58 мест в парламенте, которая смогла в регионе, где традиционно (40 лет) лидируют социалисты, выйти в лидеры и оставить ИСРП на втором месте с 24,09% голосов и 30 местами. Однако несмотря на то, что Vox стала третьей силой в регионе, после успеха в Кастилья-и-Леон данный результат исследователи считают электоральным поражением.

Это подтверждает заявление представителей партии о том, что они удивлены произошедшим и им теперь нужно изучить из-за чего произошло замедление роста влияния партии, ведь до этого партия улучшала свои электоральные результаты на каждых последующих выборах.

До последнего момента они хотели войти в коалицию с Испанской народной партией и разделить с ней места в правительстве региона, но Народная партия отказались от такой идеи, когда стало понятно, что они смогут опередить ИСПП и без коалиции с VOX[10].

Некоторые аналитики считают, что Vox не смогла добиться желаемых ими 20 мест в парламенте Андалусии из-за очень размытой политической программы. Партия выступала под лозунгом «родина, семья, свобода и безопасность». Макарена Олона, кандидат от партии VOX, во время предвыборной кампании разжигала негативное отношение к мигрантам, рассуждая о том, что им, в отличие от коренных андалузцев, даются преференции при поиске жилья. Она также заявляла, что иммигранты займут дома коренных андалузцев, а тем придётся покинуть своё жильё.

Основная проблема андалузской кампании заключалась в том, что она была полна идеологических посылов, но ей не хватало конкретных предложений. В том числе лозунги и риторика, использованные представителями партии Vox, повторяли точь в точь сказанное ими на выборах в сообществе Кастилья-и-Леон, что говорит о том, что они не подготовили для региона отдельную программу [10].

23 июля 2023 года состоялись досрочные выборы в Конгресс Депутатов, на которых партия VOX набрала 12.39% голосов и получила 33 места[11]. Несмотря на то, что по сравнению с парламентскими выборами 2019 года, поддержка избирателями партии VOX снизилась, она по-прежнему остается третьей по численности партией в Конгрессе Депутатов.

Можно предположить, что электоральные успехи VOX на выборах связаны с успешной коммуникацией со своими избирателями. В настоящее время социальные сети стали важной площадкой для общения со своей аудиторией и популяризации своей программы. Так, Сантьяго Абаскаль, лидер партии VOX, является самым популярным испанским политиком в инстаграмме, у него насчитывается 822 000 подписчиков. В фейсбуке – 522 000 [12].

Согласно данным социологических исследований, основными избирателями VOX являются мужчины, придерживающиеся правых политических взглядов со средним профессиональным образованием, которые ходят в церковь и разочарованы в нынешней политической системе страны и в демократии. При этом, нельзя сказать, что за VOX голосует рабочее, с небольшим заработком, которых особенно волнует проблема безработицы. Избиратели, голосующие за VOX, в большинстве своём имеют заработок выше среднего. Важным критерием для людей, голосующих за партию VOX, является сильная идентификация с испанской нацией. Несмотря на то, что фактор испанского национализма в поддержке правых партий силён, он работает только в связке с недовольством существующей политической и экономической системой. Подтверждением удачной коммуникации партии VOX со своей целевой аудиторией является тот факт, что она успешно объединяет своих избирателей вокруг угрозы каталонского сепаратизма и иммиграции. Однако использование националистической риторики вряд ли позволит партии VOX выйти в лидеры, поскольку сегодня значительная часть испанской молодежи идентифицирует себя в качестве граждан Европейского союза, а не просто как испанцев[13].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, партия Vox стала третьей по уровню поддержки избирателей партией в Испании, имеющей представительство в большинстве парламентов автономных сообществ и в Конгрессе депутатов. Однако, как показали досрочные парламентские выборы в Испании в 2023 году, несмотря на то, что интерес избирателей в Испании смещается в сторону правого политического спектра, при отсутствии чёткой предвыборной программы с набором конкретных мер, партии Vox становится все сложнее удерживать общественное внимание и добиваться новых электоральных успехов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Шибкова М. О. Современный евроскептицизм как вызов европейской солидарности. Вестник МГИМО. 2016. Номер 6. С. 31-40.

Грибовский В. С. Правый популизм: особенности политического феномена. Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 2019. Номер 1. С. 1-4.

Прохоренко И.Л. Евроскептицизм по-иберийски. Латинская Америка. 2014. Номер 10. С. 72-82.

Verney S. Euroscepticism in Southern Europe: A Diachronic Perspective. South European Society and Politics. 2011. Number 16. Pp. 1-29.

Kharitonova O.G., Kudryashova I.V. Political regimes and regime changes in the foam of the populist wave. Political science. 2022. Number 1. Pp. 224-244.

Куракина-Дамир А.А. Изменение электорального ландшафта Испании (2015– 2019 гг.). Ибероамериканские тетради. 2020. Номер 8 (2). С. 19-30.

Вайнштейн Г.И. Европейский популизм в конце 2010-х. Мировая экономика и международные отношения. 2018. Т. 62. Номер 3. С. 29-38.

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF RIGHT-WING POPULISM AND EUROSKEPTICISM IN MODERN SPAIN

Pogorelsky, Alexander Valerievich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia,
E-mail: pogorelsky@mail.ru

Abstract

The rise of right-wing populist parties in the modern European Union can be observed, which have started to achieve significant electoral successes in recent years. In some of the European Union countries, right-wing populists and Euroskeptics have taken seats in national parliaments and even entered governments. Parties such as Alternative for Germany (FRG), the Northern League (Italy), and the National Movement (France) belong to this type. Spain has long been an exception to this trend. Nevertheless, in 2019, the young far-right party VOX (Voice) won 15.1% of the vote and 52 seats in the Congress of Deputies elections. At the moment, the far-right Vox party is the third party in Spain in terms of voter support, with representation in most autonomous community parliaments and the Congress of Deputies. However, as shown by early parliamentary elections in Spain in 2023, despite the fact that the interest of voters in Spain is shifting to the right of the political spectrum, in the absence of a clear electoral program with a set of concrete measures, the party Vox is becoming increasingly difficult to hold the public attention and achieve new electoral successes.

Keywords: parties, populism, euroscepticism, program, successes, congress.

REFERENCES LIST

Shibkova M. O. Sovremennyj evroskepticizm kak vyzov evropejskoj solidarnosti. Vestnik MGIMO. 2016. Nomer 6. S. 31-40.

Gribovskij V. S. Pravyj populizm: osobennosti politicheskogo fenomena. Nauchno-analiticheskij Vestnik Instituta Evropy RAN. 2019. Nomer 1. S. 1-4.

Prohorenko I.L. Evroskepticizm po-iberijski. Latinskaya Amerika. 2014. Nomer 10. S. 72-82.

Verney S. Euroscepticism in Southern Europe: A Diachronic Perspective. South European Society and Politics. 2011. Number 16. Pp. 1-29.

Kharitonova O.G., Kudryashova I.V. Political regimes and regime changes in the foam of the populist wave. Political science. 2022. Number 1. Pp. 224-244.

Kurakina-Damir A.A. Izmenenie elektoral'nogo landshafta Ispanii (2015– 2019 gg.). Iberoamerikanskije tetradi. 2020. Nomer 8 (2). S. 19-30.

Vajnshtejn G.I. Evropejskij populizm v konce 2010-h. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2018. T. 62. Nomer 3. S. 29-38.